

TECHNICAL SCIENCES

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПІДРОЩУВАННЯ КОЛОН ПРИ ЗВЕДЕННІ ВЕЛИКОПРОГОНОВИХ ПОКРИТТІВ

Ігнатенко О.О.

*Кандидат технічних наук, докторант каф. Будівельних технологій
Київського національного університету будівництва і архітектури, Україна
<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>*

IMPROVEMENT OF THE METHOD OF GROWING COLUMNS FOR THE ERECTION OF LARGE- SPAN COATINGS

Ignatenko O.

*Candidate of Technical Sciences, doctoral student of the Department of
Construction Technologies of Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>*

Анотація

В статті представлений аналіз відомого варіанту підйому покрівельної конструкції з використанням методу підросування колон. З урахуванням недоліків та переваг аналізованого рішення розроблене новітнє конструктивно-технологічне рішення зведення великопрогонних покриттів з використанням підйомних модулів. В процесі підйому несучі ригелі покриття переміщуються між спареними колонами каркасу зі спираючимся на підросувальні монтажні колони. Підросування монтажних колон виконують підйомні модулі, які розташовані на фундаментах в міжколонному просторі. Розроблена технологія дозволяє зменшити працездатність монтажних робіт та скоротити строки підйому покриттів з рівня фундаментів на висоту проектного закріплення.

Abstract

The article presents an analysis of the known version of lifting the roofing structure using the method of growing columns. Taking into account the disadvantages and advantages of the analyzed solution, the latest structural and technological solution for the construction of large-span coatings using lifting modules has been developed. In the process of lifting, the bearing crossbars of the coating move between the paired columns of the frame with resting on the growing mounting columns. Growth of installation columns is performed by lifting modules, which are located on foundations in inter-column space. The developed technology allows to reduce the complexity of installation work and reduce the time for lifting coatings from the level of foundations to the height of the design fixation.

Ключові слова: підйомні модулі, зведення великопрогонних покриттів, конструктивно-технологічні рішення, метод підросування колон.

Keywords: lifting modules, erection of large-span coatings, structural technological solutions, method of growing columns.

Вступ

Сучасний стан будівництва передбачає виконання монтажних робіт при зведенні великопрогонних покриттів промислових та цивільних об'єктів з використанням кранових та безкранових технологій. На першому етапі методами вільного підйому за допомогою самохідних стрілових кранів виконується укрупнення конструкцій покриттів на фундаментах [1, 2, 3]. На другому етапі методами примусового підйому за допомогою підйомників блоки покриття переміщують з рівня фундаментів на проектну висоту. Одним із методів примусового підйому є метод підросування колон, при якому блоки покриттів в процесі вертикального переміщення спираються на оголовки підросувальних колон [4]. Відомі варіанти використання методу підросування колон характеризуються, як високопрацездатні та складні [5]. Оптимізація конструктивно-технологічних рішень зведення покриттів з використанням методів підросування колон є актуальним

напрямок подальшого розвитку будівельної індустрії.

Аналіз досліджень та публікацій

Велику увагу в вивченні особливостей зведення конструкцій покриттів методом вільного підйому з використанням традиційних кранових технологій і методами примусового переміщення (підйому) з використанням принципів підтягування та виштовхування приділяли відомі вітчизняні та закордонні вчені. Серед українських вчених найбільший вклад в розробку організаційно-технологічних та конструктивно-технічних рішень по зведенню покриттів промислових об'єктів зробили: Колесник Л.А. [6], Назаренко В.Ф. [7], Ніжніковський Г.С. [8], Осипов О.Ф. [9], Резниченко П. Г. [10], Н.П. Ситнік [7], Г.М. Тонкачев [3], П.П. Федоренко [1], Шкрюма А.А. [1], Черненко В.К. [2]. Серед закордонних вчених великий внесок в розробку науково-теоретичних та практичних рішень по зведенню великопрогонних залізобетонних та металевих

покриттів зробили Н. Engel [11], К. Fliger [12], Е. Kühn [13], G. Orlik [14], L. Rowinski [13], Н. Rühle [12], J. Ziólko [14]. В наукових працях зазначених авторів достатньо детально проаналізовані недоліки та переваги відомих кранових та безкранових варіантів підйому покриттів, проте відсутній алгоритм розвитку та вдосконалення технологічних рішень по примусовому переміщенню покриттів на проекту висоту з використанням підйомних модулів.

Постановка задачі

З урахуванням недоліків та переваг відомого варіанту підйому покриттів методом підрозування колон необхідно розробити нове конструктивно-технологічне рішення зведення великопрогонових покриттів з використанням підйомних модулів, задіяних в підрозуванні колон. Використання розробляемого рішення має забезпечити зниження працездатності монтажних робіт та скоротити загальні строки робіт по підйому покриттів з рівня фундаментів на проектну висоту.

Виклад основного матеріалу

Дослідження особливостей зведення великопрогонових покриттів були виконані на прикладі будівництва промислового об'єкту в Україні. Варіант підйому покриття методом підрозування колон був впроваджений при зведенні покриття цеху авіазаводу розмірами 144 x 275 м. Покриття площею 39600 м² і масою 1100 т піднімалось на висоту 24 м за 12 змін. В підрозуванні стволів підйомників були задіяні гідропідйомники ПГ-300 [5]. Суцільні проектні колони буди прикріплені до нижньої поверхні несучих ригелів покриття в період укрупнення великопрогонового покриття на низьких ригелюваннях. В процесі підйому покриття проектні колони змінювали положення з горизонтального до вертикального. На завершальній фазі підрозування стволів підйомників проектні колони закріплювались в фундаментних стаканах, при цьому, багаторазово виконувались «підйом-опускання» оголовоків підрозувальних підйомників в висотних межах до 300 мм з регулюванням місць стикування ригелів блоків покриття. Варіант підйому покриття методом виштовхування показаний на Рис.1

Рис.1 Підйом покриття методом підрозування колон:

(а) – великопрогонове покриття в процесі підйому, (б) – підйомний модуль ПГ-300, 1 – покриття, 2 – сегменти ствола підйомника, 3 – підрозуваний ствол підйомника, 4 – цілісна проектна колона, 5 – гідравлічні домкрати.

Суцільні проектні колони буди прикріплені до нижньої поверхні несучих ригелів покриття в період укрупнення великопрогонового покриття на низьких ригелюваннях. В процесі підйому покриття проектні колони змінювали положення з горизонтального до вертикального. На завершальній фазі підрозування стволів підйомників проектні колони закріплювались в фундаментних стаканах, при цьому, багаторазово виконувались «підйом-опускання» оголовоків підрозувальних підйомників в висотних межах до 300 мм з регулюванням місць стикування ригелів блоків покриття. Після закріплення ригелів покриття демонтували стволи підйомників. До недоліків впровадженої технології можна віднести складність посадки блоків покриття на оголовки проектних колон та значну працездатність монтажних робіт на висоті 24 м, пов'язаних з остаточним закріпленням ригелів покриття. До пе-

реваг розглянутої технології можна віднести відсутність проміжних висотних монтажних площадок. В роботах на висоті 24 м монтажники були задіяні тільки на завершальній фазі при фіксації оголовоків проектних колон та закріпленню ригелів покриття. Весь процес підрозування стволів підйомників був сконцентрований на фундаментах.

Умови концентрації всього комплексу робіт по підрозуванню стволів підйомників на нижніх проектних відмітках на рівні фундаментів та мінімальні часові затрати, пов'язані з доставкою секцій колон в зону підрозування, були враховані при розробці нового рішення по зведенню покриттів. Згідно з розробленою технологією, спарені колони несучого каркасу використовуються в якості направляючих для вертикального переміщення ригелів покриття, попередньо укрупненого на низьких ригелюваннях. Вертикальне переміщення покриття ви-

конується методом виштовхування за умови спирання ригелів покриття на оголовки підрозувальних монтажних колон. Оголовки та всі наступні секції підрозувальних монтажних колон в нижній частині з двох бокових сторін мають консольні опорні виступи. Підрозування монтажних колон виконується за допомогою підйомних модулів та фіксаторів підйому. Підйомні модулі складаються з гідравлічних домкратів, встановлених на фундаментах в просторі між спареними колонами та опорних площадок, прикріплених до штоків гідравлічних домкратів. Фіксатори підйому складаються з консольних опорних площадок, закріплених на зовнішніх

сторонах спарених колон, гідроциліндрів, розташованих в торцях консольних площадок та пересувних ригелів. Вертикальне переміщення підрозувальних секцій монтажних колон відбувається між напрямними профілями, закріпленими на внутрішніх поверхнях спарених колон каркасу. Процес підйому покриття методом виштовхування має циклічний характер. В кожному циклі висота переміщення ригелів покриття в просторі між спареними колонами каркасу дорівнювалась довжині робочого ходу штоків гідравлічних домкратів підйомного модуля. Фази циклу підйому покриття зі спиранням на підрозувальні монтажні колони показані на Рис. 2.

Рис.2 Фази циклу підйому покриття зі спиранням на підрозувальні монтажні колони: а – передача навантаження від покриття на підйомний модуль, б – підйом покриття зі спиранням на оголовки монтажних колон, в – передача навантаження від покриття на фіксатори підйому, 1 – колона каркасу, 2 – напрямний профіль, 3 – ригель покриття, 4 – опорна рама, 5 – оголовок монтажної колони, 6 – консольний виступ оголовка монтажної колони, 7 – ригель фіксатора підйому, 8 – опорна площадка підйомного модуля, 9 – гідравлічний домкрат підйомного модуля.

Послідовні фази циклу підйому ригелів покриття зі спиранням на оголовки монтажних підрозувальних колон складаються з наступних операцій:

Фаза 1. «Передача навантаження від покриття на підйомний модуль».

Спочатку, в процесі укрупнення покриття на риштуваннях під несучими ригелями покриття закріплюють опорні рами. Ригелі покриття та опорні рами заводять в простір між спареними колонами несучого каркасу та опускають на оголовки монтажних підрозувальних колон, які розміщені на опорних площадках підйомних модулів. Опорні площадки приєднані до штоків гідравлічних домкратів підйомних модулів, розташованих на фундаментах в просторі між спареними колонами несучого каркасу. Таким чином навантаження від конструктивних елементів піднімаемого покриття, оголовків монтажних колон та опорних площадок передається на гідравлічні домкрати підйомних модулів.

Фаза 2. «Підйом покриття зі спиранням на оголовки монтажних колон».

При подачі робочої рідини в корпуси гідравлічних домкратів відбувається переміщення (виштовхування) опорних площадок підйомних модулів, оголовків монтажних колон та конструкцій покриття на висоту, яка дорівнюється довжині робочого ходу штоків гідравлічних домкратів. За умови переміщення опорних рам та несучих ригелів покриття в просторі між спареними колонами каркасу, останні виконують функцію обмежувачів відхилень в горизонтальній площині покриття, що піднімається. Для контролю вертикальності переміщення секцій монтажних колон, що підрозуються, служать напрямні профілі, закріплені на внутрішніх поверхнях спарених колон каркасу. Штоки гідравлічних домкратів виштовхують до моменту, поки консольні виступи оголовків монтажних колон не піднімуться вище рівня розташування фіксаторів підйому, закріплених на зовнішніх поверхнях спарених колон. При цьому, ригелі фіксаторів підйому знаходяться в початковому положенні, при якому вони не створюють перешкод для підйому консольних виступів оголовків монтажних колон вище висотного рівня розміщення ригелів фіксаторів підйому.

Фаза 3. «Передача навантаження від покриття на фіксатори підйому».

Після підйому оголовків монтажних колон до рівня, при якому їхні консольні виступи знаходяться вище рівня розміщення ригелів фіксаторів підйому, виконується подача робочої рідини в гідроциліндри фіксаторів підйому, що дозволяє перемістити ригелі фіксаторів підйому під консольні виступи оголовків монтажних колон. На наступному етапі штоки гідравлічних домкратів підйомних модулів переміщують вниз опорні площадки з оголовками монтажних колон до моменту, поки консольні виступи оголовків монтажних колон не опустяться на ригелі фіксаторів підйому. Таким чином навантаження від конструкції покриття через консольні виступи оголовків монтажних колон передається на ригелі фіксаторів підйому. Звільнені від

навантаження опорні площадки переміщують в початкове положення в напрямку корпусів гідравлічних домкратів підйомного модуля. Після цього на опорні площадки підйомного модуля подають наступні секції монтажної колони для виконання процесу підрозування.

Використання розробленої технології дозволяє зменшити об'єми верхолозних робіт до операцій по остаточному закріпленню ригелів покриттів на проектній висоті, скоротити загальні строки підйомних робіт. Всі процеси підрозування секцій стволів підйомних модулів та переміщення несучих ригелів покриття з рівня фундаментів до рівня оголовків колон автоматизовані.

Висновки

1. З урахуванням переваг відомого варіанту підйому покриттів методом підрозування колон було розроблене нове рішення по зведенню покриттів підйомними модулями. Згідно з розробленим рішенням, вертикальне переміщення покриттів на проектну висоту виконується за умови спирання несучих ригелів покриттів в просторі між спареними колонами несучого каркасу на оголовки підрозувальних монтажних колон. В процесі підрозування колон навантаження від секцій монтажних колон та покриття, що піднімається, по чергово сприймається гідравлічними домкратами підйомного модуля, розташованого на фундаментах в просторі між спареними колонами каркасу, та ригелями фіксаторів підйому, закріпленими на зовнішніх поверхнях спарених колон.

2. Всі процеси підрозування секцій монтажних колон та переміщення ригелів покриття в просторі між спареними колонами каркасу з рівня фундаментів на проектну висоту автоматизовані. Скорочення об'ємів верхолозних робіт до операцій по остаточному закріпленню ригелів покриття між оголовками колон каркасу дозволяє скоротити загальні строки підйомних робіт. При використанні розробленої технології весь комплекс робіт по зведенню покриттів може виконуватись в умовах щільної забудови на ділянках, розміри яких не перевищують розміри великопрогонового покриття, що піднімається.

3. Конструктивно-технологічні принципи розробленого рішення можуть бути використані при випрацюванні технологічних схем підйому великорозмірного та важкого технологічного обладнання в промислових цехах у випадках, коли використання традиційних кранових технологій для підйому обладнання неможливе.

Список літератури

1. Федоренко П.П., Шкромата А.А. *Индустриальные методы строительства промышленных предприятий*: Киев, Будівельник, 1988, 200 с.
2. Черненко В.К. *Методы монтажа строительных конструкций*: Киев, Будівельник, 1982, 208 с.
3. Черненко В.К., Осипов О.Ф., Тонкачев Г.М., Назаренко І.І. *Технология монтажа строительных конструкций*. За редакцією Черненко В.К., Київ, Будівельник, 2011, 374 с.

4. Игнатенко А.А., Глущенко И.В. *Развитие технологии подъема покрытий гидropодъемными установками*: Киев, Промышленное строительство и инженерные сооружения. Научно-технический журнал. 1992, №1, С.26-27.
5. Черненко В.К., Собко Ю.Т. *Дослідження основних технологічних показників, що впливають на безкранові методи піднімання структурних покриттів*: Київ, Нові технології в будівництві. Науково-технічний журнал. 2016, №36, С.50 – 55.
6. Колесник Л. А., Шнайдер А. И., Черненко В.К., и др. *Крупноблочный монтаж строительных конструкций*: Киев, Будівельник, 1990, 320 с.
7. Назаренко В.Ф., Сытник Н.П., Николаев В.В., *Гидроподъемные установки на монтаже большепролетных конструкций*: Киев, Монтажные и специальные работы в строительстве. Научно-практический журнал. 1986, №5, С.15-20.
8. Нижниковский Г.С., Гуревич Э.И., Ланда С.Л. и др. *Крупноблочный монтаж промышленных зданий и сооружений*: Киев, Будівельник, 1979, 256 с.
9. Осипов А.Ф. *Адаптивные динамические трансформирующиеся технологические системы. Методология проектирования организационно-технологических решений реконструкции зданий*: Киев, 2022, 393 с.
10. Нижниковский Г. С., Резниченко П. Г. *Технология монтажа металлических конструкций*: Киев-Донецк, Вища школа, 1981, 236 с.
11. Engel, H. (2007). *TPG Systeme*. Verlag Gerd Hatje. Translation from German by Andreeva L.A. M.: Astel, 344.
12. Fligier, K., Rowinski, L. (1977). *Montaz zintegrowanych konstrukcji budowlanych*. Warszawa: Pansnwove wydawnictwo naukowe, 128.
13. Rühle, H., Kühn, E., Weissbach, K. (1978). *Priestorové strešné konštrukcie*. Bratislava: Vydavateľstvo ALFA, 328.
14. Ziólko, J., Orlik, G. (1980). *Montaż konstrukcji stalowych*. Warszawa: Arcady